

ORYANTALİZM VE SOSYAL TEORİ

Doç.Dr. Recep ŞENTÜRK*

Batı kaynaklı sosyal teoriler, Batı dışı toplumlara bakışlarında, her zaman bilinçli olmasa bile, ya Batı toplumlarının üstünlüğünü savunan ırkçı bir yaklaşımı yansıtırlar veya daha objektif bir tutumun ürünüdürler. Oryantalizm, Batı-merkezci sosyal teorinin, ontolojik “öteki” olarak gördüğü Doğuya bakışını yansıtan entelektüel tavidan ibarettir. Bu makalede, Batı-merkezci ve objektif sosyal teorileri mukayeseli olarak inceleyecek, birinci gruba giren teorilerle Oryantalizmin ilişkisini ortaya çıkaracak ve bu teorilerden Batı-dışı toplumları incelerken ne derecede istifade edilebilir sorusunu irdeleyeceğiz.

Oryantalizmde tecessüm eden Batı-merkezci tavır bütün Batılı aydınların tavrı olarak genellenemez çünkü burada belirleyici etken, özne veya nesnenin memleketinden ziyade, takınılan entelektüel tutumdur. Oryantalizmin nesnesi “doğulu” olduğu halde, öznesi her zaman “batılı” değildir; çünkü nesnelere bazen öznenin bakışını içselleştirip kendilerini onun gösterdiği şekilde görmektedirler. Bundan dolayı, oryantalist bir entelektüel tavır olarak sadece bazı Batılılara has değildir. Oryantalist yaklaşımı benimsemeyen Batılılar olduğu gibi, onu benimseyen doğular da vardır. Oryantalizme karşı çıkmak, topyekün Batı’ya değil, Batı-merkezciliğe karşı çıkmaktır.

Batı-merkezci sosyal teori genellikle sosyal evrim yaklaşımını benimser. Evrimin en üst noktasına Batıyı yerleştirir. Doğuya, evrimi gösteren müteakip safhaları içeren şemada aşılmış safhalardan birinde yer verilir. Bu teorik yaklaşımda, Batı üstün ve ileri, Doğu aşağı ve geri olarak görülür. Sosyal evrimcilik, toplumsal ilerleme ve gerileme kavramlarının kaynağıdır. Sosyal evrim düşüncesinin ürünü olan ilerleme ve gerileme paradigması, Batı ve Batı dışı entelektüel dünyayı son iki asırdır neredeyse tamamen hakimiyeti altına almış, sorgulanamaz bir dogma haline gelmiştir. Bu gün Batı’da ve Doğu’da bütün aydınlar Osmanlı devletinin geri kaldığı için yıkıldığı paradigmasını sorgusuz benimsiyorlar. Aydınlar ve geniş halk kitleleri, son iki yüzyıldır Batı’nın ilerlediğine, Batı-dışının gerilediğine inanıyorlar. Neticede, sosyal evrimci teoriler, hipotezler ve varsayımlar, asla sorgulanamayacak popüler birer dogma haline dönüşmüştür. Bilebildiğim kadarıyla Osmanlı’nın yıkılışını başka bir teoriyle açıklayan bir yaklaşıma henüz rastlayamadık. Sosyal evrimciliği reddetmek, kaçınılmaz olarak, çizgisel ve devamlı ilerleme ve gerileme paradigmalarını ve dolayısıyla oryantalist tavrı teorik temelinden mahrum bırakmak manasına gelecektir. Doğuya karşı bakışın teorik temellerini oryantalist sosyal evrimcilikten aldığı halde, oryantalist eleştirse bile bazı aydınların hala ilerleme ve gerileme

* Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM)

paradigmalarını kullanmaları yaygın bir çelişkidir.

Oryantalizm, evrimci sosyal teorinin Batı-merkezli yaklaşımı, daha ayrıntılı bir şekilde Batı dışı dünyaya uygulamaktan ibarettir. Büyük oryantalistlerin çalışmaları zamanlarında hakim sosyal teorilerin tesiri hesaba katılmadan anlaşılabilir. Özellikle, din ve tarihin nasıl yorumlanacağı konusunda benimsenen yaklaşım ve araştırma esnasında kullanılan kavram ve metodların kaynağı o dönemde hakim olan sosyal teorilere götürülebilir. Mesela, din ve ekonomi ilişkisini ele alırken, bu konuda yaygın teorilerden bahar olarak eser veren bir oryantalist düşünemeyiz. Aynı şekilde Doğu devlet yapısı incelenirken, bu konudaki teoriler ister istemez oryantalistin bakışını şekillendirecektir. Ancak bu kimileri tarafında açıkça ifade edilirken, kimileri tarafından bahsedilmez.

Bu nedenle oryantalistleri bir kenara bırakıp, onların çoğu zaman yanlış anladıkları ve yanlış uyguladıkları sosyal teorileri doğrudan incelemek ve oradan başlayarak harekete geçmek gerekmektedir. Diğer yandan Oryantalizm adı verilen bu yaklaşım günümüzde sadece Batılılara has bir tavır olmayıp, aslında Oryantalizmin "mevzu"sunu konumundaki Batı dışı aydınlar ve akademisyenler tarafından da benimsenip, kendi toplum ve tarihlerine uygulanmaktadır. Nitekim oryantalist tavrı sorgulamadan benimsemiş olan bir çok Arap, Hindu, Afrikalı ve Türk aydını ve akademisyeni bulmak mümkündür.

Nitekim, İslâm araştırmaları alanında bulunanların bir kısmı oryantalistlerin çalışmalarından metod açısından istifade etmeye çalışmaktadırlar. Halbuki oryantalistler genellikle yeni metodlar üretme konusunda fazla iddialı değildir; aksine onlar bizzat kendileri sosyal ve edebiyat bilimlerinde ortaya çıkan metodları kullanmışlardır. Dolayısıyla, Batılı teori ve metodlardan istifade etmek isteyen araştırmacılar, oryantalistlere değil, teori ve metod konusundaki çalışmaları ile tanınmış sosyal ve edebiyat bilimcilerine müracaat etmelidirler. Bir başka grup İslâm araştırmacısı da, oryantalistlerin çalışmalarını inceleyerek Batı'nın İslâm hakkındaki görüşünü öğrenmeye çalışmaktadır halbuki, oryantalistler Batıdaki çoğunluğu temsil etmez; eğitimli sıradan bir Batılı belki de hiçbir oryantalistin ismini duymamıştır; bu nedenle oryantalistlerin çalışmalarına bakarak Batının ne düşündüğü de anlaşılabilir.

Kaldı ki Batı kaynaklı sosyal teorilerin Doğuya yaklaşımının ne kadar objektif olduğu, onları kullanmadan önce mutlaka sorgulanmalıdır. Bu açıdan baktığımızda sosyal teorilerin bir kısmının Batı-merkezci bir tavırla Batı'nın üstünlüğü önkabülünden hareket ettiğini görürüz. Bu tür teoriler ırkçılıklarından dolayı kabul görmemektedir. Diğer yandan, geriye kalan Batı-merkezci olmayan teorilere gelince, bunların sosyal, kültürel ve tarihi farklılıklardan dolayı, bizim işimize ne kadar yarayacağı da eleştirel bir sorgulama sonucu belirlenmelidir. Ancak böyle bir eleştirel süreçten sonra, Batı-kaynaklı sosyal teorilerden istifade etme imkânı ortaya çıkabilir. Yoksa, bağlam farklılığından dolayı, her ne kadar ırkçı bir içeriğe sahip olmasa da, araştırmalarımızda tatbik ettiğimiz Batı kaynaklı sosyal teoriler

Batı-dışı toplumların anlaşılmasını daha kolay hale getirmek.

Batı kaynaklı sosyal teorilerin Doğu toplumlarını açıklama ve onların problemlerine çözüm getirme kabiliyeti konusunda, yaklaşık 1960'lardan bu yana sosyal bilimciler arasında ciddi şüpheler ortaya çıkmıştır. *Modernleşme ve Toplumbilim* adlı çalışmamızda Türkiye ve Mısır örneklerini kullanarak, bu eleştirilerin ve şüphelerin yol açtığı alternatif "milli sosyoloji" veya "İslâm sosyolojisi" arayışlarını tespit ettik¹.

BİR TEORİK TUTUM OLARAK ORYANTALİZM

Oryantalizmin çeşitli açılardan muhtelif tarifleri yapılmıştır. Burada biz Batı dışı toplumları tanımlamaya yarayan bir teori olarak ele alacağız.

Oryantalizmin Doğuya yaklaşımı tûmeldir. Doğu tek bir kategoriden ibarettir: Orient, Müslüman, Hindu, Çinli veya Japon olması farketmez. Doğu tek bir varlık kategorisidir.

Bu yüzden oryantalist teori kaçınılmaz olarak bütün doğu toplumları hakkında genellemeler üretir. Doğu yabancıdır, gizemlidir ve yeknesaktır, tekdüzedir. Böylece öteki basitleştirilmiş olmaktadır.

Oryantalizmin Batı dışı toplumlara bakışının temel birkaç özelliği şöylece sıralanabilir:

-Batı ve Doğu toplumları iki farklı varlık alanı oluşturacak derede farklıdır.

-Doğu toplumları geridir.

-Batı toplumları ileridir.

-Doğu hep geri kalacaktır çünkü durağan ve gelişme özelliğinden yoksun toplumlardır.

-Batı toplumu dinamiktir bundan dolayı her zaman üstün ve ileri olarak kalacaktır.

-İleri ve geri toplumlar farklı sosyal kanunları izlediler.

-Batılı ve Doğulu toplumlar aynı sosyal teorilerle incelenemez.

SOSYAL TEORİDE ÖTEKİ PROBLEMİ VE İLERİ VE GERİ TOPLUMLAR AYRIMI

Batı kaynaklı modern sosyal teori, Batı'nın ötekisini tayin ve tanımlamayı üstlenmiştir. Seküler sosyal teorilerin XIX. y.y.'da ortaya çıkışına kadar, Batı ötekini dinî ölçütler, kategoriler ve kavramlar kullanarak tanımlıyordu². Ancak seküler sosyal bilimlerin ortaya çıkışı ve yayılmasıyla birlikte, öteki ekonomik, sosyal ve siyasi ölçütler kullanılarak tanımlanmaya başlandı. Ancak ister seküler, ister dinî yaklaşımdan hareket etsin, Doğu (Batı dışı) her zaman için Batı'nın

¹ Recep Şentürk, *Modernleşme ve Toplumbilim*, İstanbul: İz yay. 1996.

² Avrupa literatüründe İslâm ve Hz. Muhammad hakkında bkz. R. W. Southern, *Western Views of Islam in the Middle Ages*, Cambridge, MA: 1962; Byron Porter Smith, *Islam in English Literature*, Beyrut 1939; Minou Reeves, *Muhammad in Europe: A Thousand Years of Western Myth-Making*, Reading: Garnet Publishing 2000, s. 304-307.

ötekisi olarak ontolojik yerini muhafaza etti. Bu açıdan bakıldığında, sosyal teori, Batı dinine karşı olmasına rağmen, Batı'ya yeni bir öteki kazandırmadı, mevcut ötekiyi yeni kavramlarla tanımladı. Sosyal teori Batının ontolojik yaklaşımını değiştirmek yerine onu yeni bir renge boyadı.

Bu durum Batının varlığını algılama ve tanımlamasında Doğu-Batı diyalektiğine ne kadar bağımlı olduğunu göstermesi açısından önemlidir. İster dini, ister seküler kavramlarla ifade edilmiş olsun, Doğu-Batı diyalektiği sosyal teoride önemli bir yer işgal eder. Çünkü Batı ve Doğu bu diyalektik sayesinde kimliklerini kazanır ve karşılıklı ilişkilerini belirler.

Ancak, Doğu kendi kimliğini belirlerken bu diyalektiğe ihtiyaç duymaz. Çin, Hind, İran, Arap, Türk ve Afrikalı için Batılı ontolojik anlamda sadece kolonyalizm ile birlikte anlam kazanmıştır. Kolonyalizm öncesi dönemde, Doğulu için Batı adeta yoktur. Mesela, Batıya yolculuk yaparak seyahatlerini ballandıra ballandıra anlatan bir Müslüman Marco Polo yoktur.

Bu açıdan modern sosyal teori oryantalizm tutumunu ne derece yansıtmaktadır? Bu sorunun cevabını önde gelen sosyal bilimcilerin ontolojilerini inceleyerek tespit etmek mümkündür.

Comte dünya tarihini çeşitli evrelere ayırmıştır. Comte'un "Üç hal yasası" olarak isimlendirdiği bu tarih anlayışına göre, bilimler ve insanlık 1- Teolojik çağ, 2- Metafizik çağ, 3- Pozitif çağ olarak safhalara ayrılmış bir gelişim izlemiştir.

"Üç hal yasasına göre, insan düşüncesi birbirini izleyen üç evreden geçer. Birincisinde, insan düşüncesi olguları, insanın kendisiyle kıyaslanabilecek varlık ya da güçlere malederek açıklar. İkincisinde, doğa gibi soyut nesnelere başvurur. Üçüncüsünde insan olguları gözlemekle ve aralarındaki belirli bir anda ya da zaman içerisinde varolabilecek düzenli ilişkileri belirlemekle yetinir. Olguların nedenlerini keşfetmekten vazgeçer ve onları yöneten yasaları bulmakla yetinir."³

Comte'un bu şeması içerisinde, İslâm toplumsal düzeni, aşılmış, geride kalmış olan, ikinci safhaya tekabül etmektedir. Pozitif çağda, geleneksel dinler, yerlerini Comte'un kuruculuğunu yaptığı "insanlık dini"ne bırakacaktır. İslâm'ı terketmeyen toplumlar, ilerlemeyen toplumlardır.

Marx ise Comte'un yaklaşımına zıt bir bakış açısından topluma bakar. Ona göre, "Maddi yaşamın üretim biçimi, genel olarak toplumsal, siyasi ve entelektüel yaşamın gelişimine egemendir. İnsanların varlığını belirleyen onların bilinçleri değil, tersine bilinçlerini belirleyen toplumsal varlıklarıdır."⁴ İnsanlığın gelişme safhalarını düşünme biçimlerine göre dönemlere ayıran Comte'a karşılık, Marx insanlık tarihinin evrelerini ekonomik rejim tipine veya kendi ifadesiyle "üretim tarzı"na göre dört aşamaya ayırır: 1- Asya, 2- Antik, 3- Feodal, 4- Burjuva. Marx'a göre beşinci safha sosyalist üretim tarzı olacaktır. Asya üretim tarzı (ATÜT) tarihin

³ Raymond Aron, *Sosyolojik Düşüncenin Evreleri*, s. 80.

⁴ K. Marx, *Ekonomi Politikin Eleştirisine Katkı*, iktibas için bkz. Aron, a.g.e., s. 150.

ilk aşamasını oluşturur ve Asya durağanlığından dolayı hala o aşamadır. Ancak dinamik Batı toplumu, Antik ve Feodal üretim aşamalardan geçmiş, en son aşama olan sosyalist aşamanın eşliğindedir. Antik aşama kölelik, Feodal aşama servay (servaje)lik (toprak köleliği) vasıtasıyla üretim araçlarını ellerinde tutanların üretkenleri sömürdüğü aşamalardır, ancak sosyalizm üretkenlerin üretim araçlarına sahip ve kendi kaderlerine hakim olacakları bir yönetim biçimi olacaktır. Asya üretim tarzında bütün işçiler devlete bağlıdır⁵. Asya'da sınıf kavgası yoktur çünkü bütün toplum devletin hakimiyeti ve sömürüsü altındadır: Doğu despotizmi. Asya'da üretim araçları kamunun mülküdür ve bürokratların kontrolündedir.

Marx, her ne kadar, Comte'dan farklı bir felsefi yaklaşıma sahip olsa, Batı-Doğu ilişkisi ve Doğunun tarihteki yeri açısından son derece benzeşmektedirler. Doğu, Batının ötekidir, durağandır, ilerleme kabiliyeti yoktur, despot ve geridir.

Comte'un şemasında olduğu gibi, Marx'ın şemasında da geri ve miadını tamamlamış bir yer verilen Doğu, Batı'nın ötekidir ve ona kimliğini kazandırır. Her iki sosyal teoride Doğu-Batı diyalektiği son derece merkezi bir yer tutar.

Spencer (1820-1903), Durkheim, Parsons, Luhman ve Habermas sosyal evrime bakışta temel çizgileri itibarıyla benzerlik arzeder. Spencer tarafından vazedilen bakış açısına göre evrim geçiren toplumlar farklılaşır veya artan farklılaşma ilerlemenin göstergesidir. Farklılaşma neticesinde, aynen bir organizmada olduğu gibi, öğeler birbirine bağımlı hale gelir ve zorunlu olarak parçalar arasında entegrasyon gerçekleşir.

Spencer, Darwin ve Comte'dan istifadeyle, tesirini uzun süre devam ettiren, evrimci ve pozitivist bir sosyoloji inşa etmiştir. Bu evrimci sosyolojiye göre, Batı toplumları ve özellikle İngiltere en gelişmiş toplumdur çünkü onlar en fazla farklılaşmış ve en fazla bütünleşmiş toplumlardır. Farklılaşma ve bütünleşme Batı dışı toplumlarda da gözlemlenebilir ama bu daimi olmadığından bir medenilik alameti olarak görülmez: "Bu gibi terkiplşmeler, iptidai ırklarda mütemadiyen olma ve bozulma halinde bulunurlar; lakin medenileşmiş ırklarda nispeten devamlı hale gelirler."⁶ Hatta İngilizce bile dünyanın en mükemmel dilidir: "Anaprotic" olan diller—ki bunların en mükemmel örneği, İngilizce'dir...⁷ Spencer'e göre "medenileşmiş ırklar" gelişmiş dilleri konuşur, "aşağı diller" ise geri kalmış ırklar tarafından kullanılır⁸. Spencer evrimi her alana genelleştirerek tatbik etmeye çalışmış ve Batı toplumlarını her alanda evrimin öncüsü olarak göstermeye çalışmıştır: "Nitekim, dilin, ilimlerin, sanayi ve estetik sanatların ilerlemesi, subjektif değışmelerin objektif bir zabitnamesidir."⁹ Hatta ilkel, Spencer'in tabiriyle "vahşî" insanın zihni bile medeni insandan farklıdır:

⁵ Aron, a.g.e. 153-154.

⁶ Spencer, a.g.e. s. 18.

⁷ Herbert Spencer, İlk Prensipler II, s. 26.

⁸ Spencer, a.g.e. s. 22.

⁹ Spencer, a.g.e., s. 21.

Vahşinin düşünceleri, medeni insanınkiler kadar ayrıncısten değillerdir... İptidai insanın zihnî edimleri daha az giriftir; iptidai insan, soyut fikirleri ifadeye yarayan kelimelere malik olmadığı gibi bu çeşit fikirlerin öğelerini kendine mal etmekten de acizdir. Basit işlerden gayrısında, zihninde medenileşmiş insanları ilmin sağın vargılarına götüren ne belginlikten ne de çok bağlantılı tasarımları kavrayış kabiliyetinden eser yoktur.¹⁰

Spencer'e göre, medeni toplumların askeri galibiyetinin sebebi de evrimde yatmaktadır. Vahşi toplumlarda her kes askerdir, medeni toplumlarda ise yalnız bir grup insan askerdir. Ancak medeni ordu, bütünleşmiş ve merkezi bir iradenin kontrolünde olduğu için daha gelişmiştir ve vahşilerin ordusundan daha üstündür¹¹.

Burada Spencer'in Comte'dan ayrıldığı önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekmektedir. Comte'a göre, teolojik yada din aşılımış bir sosyal evrim safhasına ait olduğu halde, Spencer dini duygunun hiçbir zaman yok olmayacağını savunmuştur. Spencer'a göre, dini duygu şekil değiştirebilir ama varlığını her zaman sürdürür. Spencer, bu yüzden Comte'un öne sürdüğü pozitivist ve rasyonalist İnsanlık Dini'ni reddetmiştir¹². Aynı dönemde J. S. Mill'de ferdi özgürlük ilkesi ile bağdaşmadığından dolayı Comte'un İnsanlık Dini reddedenlerdir¹³.

Durkheim'a göre toplumlar "mekanik dayanışma" ya da "organik dayanışma"ya sahip olmaları sayesinde ikiye ayrılırlar. Mekanik dayanışma benzeşme, organik dayanışma farklılaşmanın sonucudur. İlkel toplumda bireyler birbirleriyle benzeşirler halbuki modern toplumda birey toplumdan farklılaşmıştır. Farklılaşmış bireyler arasında, işbölümü ve konsensüs ortaya çıkar; ilkel toplumlarda ise fertler birbirlerinin yerine geçebilirler.

Durkheim aşında "organik dayanışma" kuramıyla o günkü Avrupa'yı kastederken, "mekanik dayanışma" kuramıyla ise Batı dışı toplumları kastetmektedir. Batı dışı toplumlar, geridir çünkü onlar hala mekanik dayanışma safhasındadırlar¹⁴. Gelişmiş işbölümü ve ortak bilinç (kollektif şuur) Batı toplumlarının ayırtedici vasfıdır.

Weber'in sosyolojisinin temelinde dört davranış tipi vardır: 1- Rasyonel, 2- Değer bağımlı, 3- Geleneksel, 4- Duygusal. Rasyonel davranış, Batı dışı toplumlarda ancak eksik ve kesintili olarak gözlemlenebilir çünkü bu toplumlarda hakim olan, diğer üç tarz davranıştır. Buna mukabil, Batı toplumlarında hakim olan rasyonel davranıştır, diğer davranış tarzları geri plandadır. Batı bütün gelişmişliğini sahip olduğu kamil rasyonel¹⁵ davranışa borçludur. En rasyonel, dolayısıyla en

¹⁰ Spencer, a.g.e. s. 138.

¹¹ Spencer, a.g.e., 139.

¹² Spencer, *The Study of Sociology*, s. 282-284.

¹³ J. Stuart Mill, *On Liberty*, Penguin Classics, s. 73.

¹⁴ Aron, a.g.e. s. 314.

¹⁵ Rasyonel, bir hedefe en kısa yoldan ulaşmaya çalışan demektir ve "entelektüel"den farklıdır. Ancak her ikisi de Türkçe'ye "akılcı" olarak tercüme edilmektedir

gelişmiş, devlet, kanun, bürokrasi, din, ahlak, müzik, mimari, hukuk, ekonomi, aile ve bilim modern Batı'da mevcuttur¹⁶. Batı dışındaki toplumlar, nadiren rasyonel kurumlara sahip olmuşlardır ama onları geliştirmediklerinden tarihin aşılması safhalarına takılıp kalmışlardır.

Habermas ise Weber'e itiraz ederek, en rasyonel olan davranışın iletişimsel davranış olduğunu ileri sürmüştür¹⁷. Habermas'a göre insanın sosyal davranışı dört kategoriye ayrılır: Teleolojik, normatif olarak düzenlenen, dramaturjik ve iletişimci. Teleolojik (stratejik veya aletsel) davranış objektif dünyaya, normatif davranış sosyal dünyaya ve iletişimci davranış sübjektif dünyaya aittir. Gerçek rasyonalite Weber'in iddia ettiği gibi teleolojik davranışta değil, iletişimci davranıştaadır çünkü yaşam dünyasını o inşa eder. Ancak sistem süreçleri, dili bir vasıta olmaktan çıkaran para ve güç araçlarını kullanarak, yaşam dünyasını modern dönemde kolonize etme eğilimindedir. Bu problemin kaynağında, sosyal evrimle ortaya çıkan farklılaşmanın ve maddi üretimin artması yatmaktadır.

Günümüzden geriye doğru bakıldığında zorunlu olarak birtakım sorular akla gelmektedir: Neden Batılı toplumbilimciler devirlerindeki Batı toplum düzenini ideal toplum düzeni gibi gösterip teorileriyle savundular? Halbuki Batı onların yaşadığı dönemde bir çok iç çelişkiyi barındırıyordu. Marx'ı ve Weber'i ayıran özellik bu çelişiklere dikkat çekmesidir. Marx kapitalizmde mevcut çelişiklerin zorunlu olarak sosyalizme götüreceğini ve böylece ortadan kalkacağını savunduğundan istikbale iyimser bakıyordu. Batı Marx'a göre problemlere sahipti ama onları kendi iç dinamikleriyle aşacaktı. Ancak Weber Marx gibi iyimserlik şöyle dursun, meslektaşları arasında, geleceğe kötümser bakışı ile tanınmıştır. Weber'e göre ekonomi ve bürokrasi toplum ve fert üzerindeki kontrolünü giderek artırmaktadır ve bu nihayet "demir bir kafes"e dönüşecektir. Marx'ın kurtuluş olarak gördüğü her şeyin devlet kontrolüne alınması (sosyalizm) Weber için ferdin ve toplumun özgürlüğünü kaybetmesi anlamına gelmektedir. Bu tür kaygılar dışında, hem Marx hem Weber Batı toplumlarının evrimin son aşamasındaki toplumlar olarak görme açısından müşterek bir tutum içindedirler. Ama onların dışındakiler için, hiçbir kaygıya yer olmaksızın, Batı toplum düzeni evrimin en son aşamasını temsil eden, ideal bir toplum düzenidir.

Bu noktada şu soru kaçınılmaz olarak akla gelmektedir: Neden Batılı toplumbilimciler Batı dışı toplumların ilkel, vahşi, aşağı ve geri oldukları konusunda söz birliği edip, haksızca yürütülen evrensel Batı sömürgeciliğini hiç eleştirmediler? Mesela sömürüye her zaman karşı olmakla bilinen Marx bile bu konuda neden sesini yükseltmedi? Eleştirmek şöyle dursun, tam tersine, Batı dışını ontolojik öteki olarak tanımlayarak ve ona aşağı bir merteye vererek, emperyalizmi meşrulaştırmış olmadılar mı?

¹⁶ Max Weber, *Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhunu* (çev. Zeynep Aruoba), İstanbul: Hil Yay. 1997, s.13-29; a.g.y. *Economy and Society*

¹⁷ Bkz. Habermas, *Structure of Communicative Action I-II*.

Tam tersine, Doğu despotizmin mekanı olarak takdim edilmiş¹⁸, kolonyalizmin oralara uygarlık ve hürriyet götürdüğü öne sürülmüştür. Orta çağda Doğu'ya "hidayet"i götürme söylemi yerini ilkel toplumlara "uygarlık" götürme söylemine bırakmıştır.

ORYANTALİST OLMAYAN BATILI SOSYAL BİLİMCİLER

Ancak "uygarlık götürme" söyleminin tutarsızlıkları da bir takım Batılı aydınlar tarafından ortaya çıkarılmıştır¹⁹. 1859'da J. S. Mill Batı'nın ve özellikle İngiltere'nin İnsanlığın geri kalan kısmını medenileştireceği söyleminin çelişkilerine dikkat çekmiştir. Mill'e göre bu medeniyetin barbarlığa dönmesine yol açacaktır. Bu nedenle Doğu'ya karşı "crusade" (haçlı seferi) yerine "civilizade" yani medeniyet savaşı yapılmasını öneren aydınları eleştirmiştir²⁰.

"Hiçbir toplumun diğerini medeni olmaya zorlamaya hakkı olduğuna vakıf değilim" diyen Mill "sırf binlerce mil uzakta oturan ve durumda ne rolleri ve ne de hiçbir ilgileri bulunmayan şahısların gözünde bir rezalet teşkil ediyor diye asıl doğrudan doğruya alakalı olanların memnun göründükleri bir vaziyete müdahale etmeleri ve buna bir nihayet verilmesini istemeleri gerektiğini kabul edemem. ... Vaktiyle bütün dünya barbarlığın elinde iken, medeniyet barbarlığa gene galip gelmiş olduğuna göre, barbarlığın, adamakıllı alt olmuş iken, tekrar canlanıp medeniyeti istila etmesinden korkulduğunu söylemek çok mübalağalı olur."²¹

J. S. Mill'den oldukça sonra bir dönemde İngiltere'de yaşayan Clive Bell ise şöyle sormaktadır:

Büyük Britanya ile Birleşikleri, 1914 ağustosundan 1918 kasımına kadar, uygarlık adına savaştılar. Onun için, uygarlığın ne olduğunu iyiden iyiye araştırmak yerinde olacaktır, sanıyorum. "Özgürlük" ve "adalet" kelimelerinin oldum bittim pahalıya ödenen birer sözcük olduğunu herkes kabul etmektedir. Ama, "Uygarlık"ın, günde bilmem kaç milyon insanın hayatına mal oluşu, aklı başında bir çok insanı şaşkına çevirmiştir.... O zaman benim de şu geciktirilmeye gelmez soruyu sormak geldi aklıma: "Peki, uğrunda savaştığımız uygarlık nedir?"²²

Yukarda da belirttiğimiz gibi oryantalist tavrı Batılı aydınların ve akademisyenlerin tamamına genellemek doğru değildir. Evrime ve Batı merkezçiliğe karşı çıkan bir çok Batılı sosyal bilimci vardır. Aşağıda bazı örneklerden bahsedilecektir.

Cantwell Smith, Osmanlı'nın tarihteki yeri hakkındaki yaygın kanaatlere itiraz ederek, Osmanlı'nın İslâm medeniyeti içinde Batı'daki Rönesans'a benzer bir gelişmeyi temsil ettiğini iddia etmektedir. Osmanlı hakkındaki bu tespit, Batı dışı

¹⁸ Karl A. Wittfogel, *Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power*, New York: Vintage 1981.

¹⁹ Clive Bell, *Uygarlık*, (Çev. V. Günyol, M. Urgan, M. C. Anday, Hilmi Yavuz, Halit Çakır), İstanbul: Çan Yayınları 1966.

²⁰ J. S. Mill, *On Liberty*, s. 161.

²¹ J. S. Mill, *Hürriyet* (trc. M. Osman Dostel), İstanbul: MEB yay. 1963, s. 181-182

²² C. Bell, a.g.e, s 5-9.

dünyada medeniyetin varlığını kabul ederek, evrimci tarih şemalarını reddetmektedir.

Peter Worsley²³ “üçüncü dünya” kavramını eleştirmiştir.

Peter Ekeh, insan tecrübesinin bütün dünyada aynı olduğunu ve bu konuda bir ayırım yapılımasının doğru olmayacağını savunmuştur.

Mary Douglas ilkel toplum kavramına karşı çıkarak, ilkel ve modern toplumların aynı kavramsal çerçeveden incelenebileceğini iddia etmiştir.

Yapısal Fonksiyonalizmi temsil eden Parsons ve Merton çizgisel evrime karşı çıkarlar. Parsons başlangıçta evrime tamamen karşı çıktığı hatta temel eserlerinde bir olan Structure of Social Action’a “bu gün artık Spencer’i kim okur?” diye başlamasına rağmen, 1960larda evrimi çağrıştıran bir teori geliştirmiştir. Evrimciliğe karşı olduğunu ve evrimci yaklaşıma karşılık mukayeseli bir bakış açısından yapıların incelenmesini öneren Parsons, toplumları üç kısma ayırmıştır: ilkel, vasat ve modern.

Randal Collins *Sociology of Philosophies* adlı eserinde Batı’da ve Batı dışında entelektüel hayatın aynı yapıyı sergilediğini ortaya koymaya çalışmıştır. Collins’e göre Japonya’dan Çin’e, Hint’ten İslâm dünyasına ve Avrupa’ya kadar her yerde aydınların ilişkiler ağı ve davranış biçimleri bir takım temel özellikleri paylaşırlar.

Günümüzde Radikal Oryantalist Toplum Bilimciler

Oryantalist felsefe Huntington ve Fukuyama gibi sosyal bilimciler tarafından yeniden diriltilmiş ve küreselleşme döneminde Batı merkezliğin ideolojisi haline yeniden gelmiştir. Bu yazarlara göre Batı halen en ileri medeniyeti temsil etmektedir ve Batı dışı gelişmemiş medeniyetlerin tehdidi altındadır.

Geri Toplum Paradigmasının Batılı Olmayan Aydınlar Tarafından Benimsenmesi

İlerlemenin Batı toplumları hakkında doğru olmadığı yüksek sesle ifade ediliyor son zamanlarda²⁴, ancak hala gerileme paradigması bir âmentü olarak Batı ve Batı dışı aydınların kafasında sarsılmaz bir dogma olma vasfını muhafaza ediyor. Halbuki ilerleme ne kadar doğruysa, gerileme de o kadar doğrudur. Yada ilerleme ne kadar yanlışsa, gerileme de o kadar yanlıştır. Ancak aydınımız zihnen, “gerileme paradigması”nın kölesidir, bırakın onun yanlış olabileceğini, eleştirilebileceğini bile düşünemez. Eğer aynı sosyal teorileri ve tarihi şemaları kullanasak, o zaman oryantalistleri neden eleştiriyoruz?

Zaten son gelişmeler artık Doğu’nun kendilerine oryantalist unvanı verilen ilim adamları tarafından değil, toplumbilimciler tarafından incelenmesinin yaygınlık kazandığını göstermektedir. Doğu toplumları artık oryantal çalışmalar bölümlerinin değil, antropoloji, sosyoloji, ekonomi ve siyasal bilimin konusudur.

²³ Peter Worsley, *The Three Worlds: Culture and World Development*, Chicago: Chicago University Press 1984.

²⁴ Jeffrey Alexander ve Piotr Sztompka (eds.) *Rethinking Progress*, Boston: Unwin Hyman 1990.

Ancak akademideki bu yapısal deęişim temelde Doęu toplumlarında bakışı henüz deęiřtirmiş deęildir.

SONUÇ

Batılı oryantalistlerin veya sosyal bilimcilerin çalışmalarından istifade etmek isteyen Batı dıřı ülke aydınları, söz konusu çalışmaların Doęu hakkında söylediklerini eleřtirel bir süzgeçten geçirdikten sonra benimsemeli veya kullanmalıdır.

Batı'nın kendisinin ötekisi olarak gördüęü ve farklı bir ontolojik kategori olarak algıladıęı Doęu paradigmaları, teorileri ve kavramları bizim düşüncemize de girmiřtir, bunlara karşı daha duyarlı olmalıyız. Yoksa bizim kendimize bakışımızla bir oryantalistin bize bakışı arasında bir fark kalmaz.